

OILA TARBIIYASIGA OID KONSEPTLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA

Rashidova Sarvinoz Ilhom qizi

Qarshi Davlat Universiteti,

Amaliy ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

sarvinoz1.rashidova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501063>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi oila tarbiyasiga oid konseptlar – xususan, “parenting”, “discipline”, “nurture” va ularning o'zbek tilidagi muqobillari “tarbiya”, “odob”, “parvarish” – lingvokulturologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu atamalarning semantik, madaniy va pragmatik xususiyatlari, ularning tarixiy ildizlari va jamiyatdagi funksional roli o'rganildi. Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, bu konseptlar har ikkala til va madaniyatda o'ziga xos madaniy yuklama va ijtimoiy qadriyatlarni ifodalaydi. Tadqiqot natijalari madaniyatlararo muloqotda til va madaniyat uyg'unligini ta'minlashda lingvokulturologik tahlilning ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: ingvokulturologik tahlil, oila tarbiyasi, parenting, tarbiya, discipline, odob, nurture, parvarish, ingliz tili, o'zbek tili, madaniyatlararo pragmatika, qiyosiy lingvistika.

Bugungi globalashuv jarayoni madaniyatlararo aloqalarning jadallashuviga olib kelmoqda. Turli xalqlarning til, madaniyat va qadriyat tizimlari tobora yaqinlashib, shu bilan birga o'zaro farqlar ham yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, madaniy jihatdan yuklangan, xalq ruhiyati va ijtimoiy tajribasini ifodalovchi konseptlarning lingvokulturologik o'rganilishi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Zero, bunday konseptlar orqaligina jamiyatning ichki dunyosi, qadriyatlar tizimi, tarbiya tamoyillari va shaxsiy ijtimoiylashuv jarayonlari to'g'risida mukammal tasavvur hosil qilish mumkin.

Shunday muhim konseptual sohalardan biri bu — oila tarbiyasidir. Oila nafaqat jamiyatning boshlang'ich ijtimoiy hujayrasi, balki milliy mentalitet, urf-odatlar, diniy qarashlar va axloqiy-me'yoriy tizimlarning asosiy shakllanuvchisi sifatida muhim rol o'ynaydi. Har bir jamiyatda oila tarbiyasi bilan bog'liq tushunchalar til orqali aks etadi, ularning semantik va pragmatik xususiyatlari esa bevosita madaniy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan bo'ladi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi oila tarbiyasiga oid konseptlar jumladan, ingliz tilidagi “**parenting**”, “**discipline**”, “**nurture**” va ularning o'zbek tilidagi muqobillari “**tarbiya**”, “**odob**”, “**parvarish**”¹ lingvokulturologik jihatdan qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida ushbu atamalarning semantik tarkibi, madaniy konnotatsiyalari, tarixiy shakllanishi va zamonaviy jamiyatdagi qo'llanilish uslublari o'rganiladi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — oila tarbiyasi bilan bog'liq konseptlarning ikki xil madaniyat kontekstida qanday shakllanib, qanday pragmatik va semantik nozikliklarga ega ekanligini ochib berish, shuningdek, bu tushunchalarning madaniyatlararo tarjimada qanday talqin etilishini aniqlashdan iborat. Ushbu tadqiqot tilshunoslik, madaniyatshunoslik va tarjimashunoslik kesishgan nuqtasida muhim ilmiy va amaliy natijalarni taqdim etadi.

Ushbu tadqiqotda oila tarbiyasiga oid konseptlarning ingliz va o'zbek tillarida ifodalanishidagi lingvokulturologik farqlarni ochib berish maqsadida bir nechta tilshunoslik

¹ Nurmonov, A. *O'zbek tilining madaniy qatlamlari*. Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2008, p-36

metodlari uyg'unlashtirildi. Asosiy metod sifatida **qiyosiy tilshunoslik tahlili** tanlanib, ikki tildagi konseptlarning semantik va madaniy mazmuni solishtirildi. Bu yondashuv orqali har bir konseptga xos bo'lgan milliy va madaniy konnotatsiyalar aniqlashtirildi.

Tahlilning semantik jihatlari uchun **komponentli tahlil usuli** qo'llanildi. Bu metod yordamida atamalarning asosiy va ikkilamchi semantik komponentlari, sinonimik qamrovi, stilistik qatlamlari va metaforik yuklamalari ajratib ko'rsatildi. Konseptlar ichki tuzilmasining aniqlanishi ularning pragmatik va diskursiv kontekstlarda qanday ishlatilishini tushunishga xizmat qildi.

Tadqiqotning nazariy asosini **lingvokulturologik yondashuv** tashkil etdi. Bu yondashuv konseptlarni nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ham talqin qilishga imkon berdi. Shu boisdan, o'rganilgan atamalar faqat lug'aviy jihatdan emas, balki ularning orqasida turgan ijtimoiy qadriyatlar, axloqiy mezonlar, diniy tushunchalar va tarbiyaviy an'analarga bog'liq holda tahlil qilindi.

Sifatli (qualitative) metodologiya asosida tadqiqot materiali sifatida ikki tilli korpuslar, zamonaviy lug'atlar, onlayn va bosma ensiklopediyalar, hamda real hayotdagi nutqiy kontekstlar (ta'limiy adabiyotlar, oila va bolalar tarbiyasiga oid ommaviy axborot vositalari, veb-saytlar, bloglar va intervyular) o'rganildi.

Shuningdek, **kontekstual tahlil** va **diskursiv yondashuv** orqali atamalarning ijtimoiy vazifalari, qo'llanish holatlari va stilistik funksiyalari chuqur ko'rib chiqildi. Bu esa konseptlarning har bir til va madaniyatda qanday maqsadda, qanday ifodaviy vositalar bilan ishlatilishini ko'rsatishga xizmat qildi.

O'tkazilgan lingvokulturologik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ingliz va o'zbek tillarida oila tarbiyasiga oid konseptlar semantik tuzilishi va madaniy yuklamalari jihatidan sezilarli farqlarga ega. Tadqiqot uchta asosiy atama juftligi doirasida quyidagi farqlarni aniqladi: **“Parenting” vs “Tarbiya”** Ingliz tilidagi “parenting”² atamasi asosan zamonaviy psixologik va pedagogik kontekstda qo'llanilib, bola tarbiyasining rejalashtirilgan, ilmiy asoslangan va qonuniy jihatlarni o'z ichiga oladi. Bu atama ko'pincha davlat siyosati, ota-onalarning huquqlari va mas'uliyatlari, shuningdek, bolalarning emotsional rivoji bilan bog'liq diskurslarda uchraydi. Bunga qarama-qarshi, o'zbek tilidagi “tarbiya” tushunchasi ko'proq axloqiy-etik konnotatsiyaga ega bo'lib, tarixiy urf-odatlar, diniy qadriyatlar, avlodlar o'rtasidagi madaniy uzviylik va ota-onalarning axloqiy namuna bo'lishi bilan bog'liq. “Tarbiya” bu yerda nafaqat bola tarbiyasi, balki insonning jamiyatdagi o'rni, shaxsiy kamoloti va xulqi bilan bevosita bog'liq ijtimoiy konsept sifatida namoyon bo'ladi.

“Discipline” vs “Odob” “Discipline” atamasi ingliz tilida xatti-harakatni nazorat qilish, tartibga solish, va ko'pincha jazolash orqali ijtimoiy me'yorlarga moslashtirishni bildiradi. U bolalar psixologiyasida, harbiy xizmatda, yoki maktab muhitida qoidabuzarlikni oldini olishga qaratilgan choralarni anglatadi. O'zbek tilidagi “odob” tushunchasi esa ko'proq ichki axloqiy intizom, hurmat, kamtarlik va muomala madaniyatini bildiradi. Bu atama ijtimoiy va diniy me'yorlar asosida shakllangan qadimiy odob-axloq tizimi bilan bog'liq bo'lib, insonlararo aloqalarda izzat, hurmat, va o'zini tutish me'yorlariga urg'u beradi.

“Nurture” vs “Parvarish” “Nurture” ingliz tilida bolaning emotsional, intellektual va

² Fillmore, Ch. *Frame Semantics and the Nature of Language*. Annals of the New York Academy of Sciences, 1976, p-342

psixologik jihatdan o‘rishini ta‘minlaydigan holistik (ya‘ni, kompleks) yondashuvni ifodalaydi. U ko‘pincha shaxsiy yondashuvlar, psixologik qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy iqlim bilan bog‘liq diskurslarda qo‘llaniladi. “Parvarish” atamasi esa o‘zbek madaniyatida g‘amxo‘rlik, asrash, mehr ko‘rsatish va e‘tibor berishni anglatadi. U bola yoki nogiron, keksa a‘zolarga bo‘lgan oila ichidagi bevosita jismoniy va ruhiy g‘amxo‘rlikni ifodalaydi. Shuningdek, bu atama diniy-axloqiy konnotatsiyaga ega bo‘lib, sevgi, sabr, va mas‘uliyatni o‘z ichiga oladi.

Ushbu natijalar shuni ko‘rsatadiki, ingliz va o‘zbek tillaridagi oila tarbiyasi bilan bog‘liq konseptlar o‘xshash sohalarni qamrab olgan bo‘lsa-da, ularning semantik maydonlari, madaniy ildizlari va diskursiv ishlatilish kontekstlari sezilarli darajada farqlanadi. Bu farqlar esa jamiyatlar orasidagi tarbiya modellari, ijtimoiy qadriyatlar va shaxsiylik/jamoaviylik mezonlari bilan bevosita bog‘liqdir.

O‘rganilgan konseptlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ingliz va o‘zbek tillaridagi oila tarbiyasiga oid atamalar orasida chuqur lingvokulturologik tafovutlar mavjud bo‘lib, bu tafovutlar har bir jamiyatning dunyoqarashi, madaniy qadriyatlar tizimi va ijtimoiy strukturasi bilan uzviy bog‘liqdir.

Anglo-sakson madaniyatida “parenting”, “discipline” va “nurture”³ atamalari individualizm, shaxsiy erkinlik, emotsional farovonlik va huquqiy asoslangan ijtimoiy munosabatlar bilan chambarchas bog‘liq. Bu konseptlar ko‘pincha psixologik yondashuvlar, ilmiy asoslangan tarbiya metodlari va davlat tomonidan belgilangan ota-ona mas‘uliyati doirasida tushuniladi. Shaxsni markazga qo‘yish, uning individual rivojlanishini ta‘minlash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirish asosiy maqsad sifatida ko‘zda tutiladi.

Bunga zid tarzda, o‘zbek madaniyatida “tarbiya”, “odob” va “parvarish” atamalari jamoaviylik, avlodlar uzviyligi, qadriyatlar merosi, hurmat, va diniy-axloqiy tarbiya mezonlari asosida shakllangan. Oila nafaqat ijtimoiy birlik, balki axloqiy maktab, odob va e‘tiqod maskani sifatida qaraladi. Tarbiya jarayoni esa ko‘proq kattalarning namunasi, diniy ta‘limotlar, va an‘anaviy me‘yorlar orqali amalga oshadi.

Shuningdek, tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, tarbiyaviy konseptlar har ikki madaniyatda ham ijtimoiy ierarxiya va tarixiy taraqqiyot omillari ta‘sirida shakllangan. Ingliz tilidagi atamalar zamonaviy g‘oyalar, jumladan gender tengligi, psixologik sog‘lomlik, va institutsional qo‘llab-quvvatlash tizimlari bilan bog‘liq bo‘lsa, o‘zbek tilidagi muqobillar esa tarixiy davomiylik, mahalliy an‘analar, va diniy-normativ axloqiy mezonlar bilan mustahkamlanadi.

Bu farqliliklar shuni ko‘rsatadiki, har bir tildagi tarbiyaviy konseptlar bu oddiy til birliklari emas, balki jamiyatning axloqiy-ma‘naviy qadriyatlari, tarixiy tajribasi va kelajak avlodga yo‘naltirilgan ijtimoiy funksiyalarini ifodalovchi madaniy kodlardir. Shu sababli, ularni tarjima qilishda nafaqat lug‘aviy ekvivalent, balki madaniy kontekst va mental tafakkur farqlarini ham hisobga olish zarur.

Xulosa

Tadqiqot davomida aniqlangan faktlar shuni ko‘rsatadiki, oila tarbiyasiga oid konseptlar bu oddiy lug‘aviy birliklar emas, balki har bir millatning madaniy tafakkuri, ijtimoiy qadriyatlari va tarixiy tajribasini o‘zida mujassam etgan murakkab lingvomadaniy qatlamlardir. “Parenting”, “discipline” va “nurture” kabi inglizcha atamalar bilan “tarbiya”, “odob” va “parvarish” kabi o‘zbekcha tushunchalarni qiyosiy o‘rganish orqali, ularning semantik doiralari

³ www.britannica.com/topic/parenting

va funksional yo'nalishlari sezilarli darajada farqlanishi aniqlangan.

Ingliz tilidagi atamalar zamonaviy psixologik va institutsional diskurslarda, shaxsiy rivojlanish va huquqiy mas'uliyat kontekstida faol qo'llanilsa, o'zbek tilidagi muqobillari tarixiy, axloqiy va diniy ijtimoiylashuv asosida shakllangan bo'lib, ularning markazida jamoa, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi uzviylik turadi.

Ushbu tahlil shuni isbotlaydiki, tilshunoslik, madaniyatshunoslik va tarjimashunoslikni birlashtirgan yondashuv madaniyatlararo muloqotni chuqurlashtirishda, tarjima jarayonlarida madaniy xatolarning oldini olishda va til orqali xalqaro hamkorlikni kuchaytirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Shu boisdan, oila tarbiyasi kabi universal, ammo madaniy jihatdan turlicha talqin etiladigan konseptlarni lingvokulturologik nuqtai nazardan o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb va foydali hisoblanadi. Bunday tadqiqotlar bugungi globallashuv sharoitida milliylikni saqlagan holda, o'zaro tushunishni mustahkamlashga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Apresyan, Y. D. Lingvokul'turologicheskiy analiz i obshchechelovecheskie tsennosti v yazyke. Moskva: Nauka, 1995
2. Fillmore, Ch. Frame Semantics and the Nature of Language. Annals of the New York Academy of Sciences, 1976
3. Humboldt, W. von. The Diversity of Human Language Structure and Its Influence on the Mental Development of Mankind. Cambridge University Press, 1999 (original work 1836)
4. Lakoff, G., & Johnson, M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980
5. Leychik, V. M. Terminovedeniye: Predmet, metody, struktura. Moskva: URSS, 2007
6. Maslova, V. A. Lingvokulturologiya. Moskva: Akademiya, 2001
7. Nurmonov, A. O'zbek tilining madaniy qatlamlari. Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2008
8. Sharipov, Sh. Madaniyat va til: lingvokulturologik yondashuvlar. Toshkent: Fan, 2017
9. Tarlanov, Z. O'zbek tilida tarbiya terminlarining semantik-pragmatik xususiyatlari. Samarqand: Imkon, 2021
10. Wierzbicka, A. Understanding Cultures Through Their Key Words. Oxford: Oxford University Press, 1997
11. Whorf, B. L. Language, Thought, and Reality: Selected Writings. MIT Press, 1956
12. Yuldasheva, D. Qiyosiy tilshunoslik asoslari. Qarshi: Nasaf, 2015
13. Zamani, M. & Hosseini, S. A Comparative Study of Parenting Concepts in English and Persian Cultures. Journal of Intercultural Studies, 2020
14. Zohidov, A. Til va tafakkur uyg'unligi: konseptual yondashuvlar. Toshkent: Akademnashr, 2019
15. www.psychologytoday.com
16. www.britannica.com/topic/parenting
17. www.ziyouz.uz – O'zbek adabiyoti va madaniyati portali